

ЎЗБЕКИСТОННИ ЖАҲОН САВДО ТАШКИЛОТИГА АЪЗО БЎЛИШИНING ДОН МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТАРМОҒИГА ТАЪСИРИ

Михридинов Султонмурод Нарбутаевич

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ходими, мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11441324>

Аннотация. Каждое присоединение к ВТО уникально, так же, как и условия членства в данной организации. Присоединяющаяся страна формирует свой подход к переговорам в соответствии с ее экономическими, геостратегическими и политическими условиями. Переговоры по сельскому хозяйству в рамках присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) для любой присоединяющейся страны воспринимаются как наиболее чувствительные и вызывают наиболее оживленные дискуссии как внутри страны, так и со странами-членами ВТО. Исходя из этого важно выяснить, каковы возможности стать членом Всемирной торговой организации на наиболее выгодных условиях и какие позиции должен занять Узбекистан на решающем этапе переговоров по тарифным обязательствам для защиты внутреннего рынка и пищевой промышленности.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), пищевая промышленность, переработка пшеницы, мука, продовольственная безопасность, защиты внутреннего рынка, импорт, пшеница, Соглашение ВТО по сельскому хозяйству, мучные и хлебобулочные изделия.

Abstract. Each accession to the WTO is unique, as are the conditions of membership in this organization. The acceding country shapes its approach to negotiations in accordance with its economic, geostrategic and political conditions. Negotiations on agriculture within the framework of accession to the World Trade Organization (WTO) for any acceding country are perceived as the most sensitive and cause the most lively discussions both within the country and with WTO member countries. Based on this, it is important to find out what are the opportunities to become a member of the World Trade Organization on the most favorable terms and what positions should Uzbekistan take at the decisive stage of negotiations on tariff obligations to protect the domestic market and the food industry.

Keywords: World Trade Organization (WTO), food industry, wheat processing, flour, food security, domestic market protection, import, wheat, WTO Agreement on Agriculture, flour and bakery products.

Жаҳон Савдо Ташкилоти халқаро ташкилот бўлиб, ташкилотнинг барча аъзолари манфаати учун очиқ савдони ривожлантириш учун кўп томонлама савдо битимларини қўллаш ва ривожлантиришга бағишланган. Иқтисодиётнинг ЖСТ доирасида давом этаётган глобаллашуви халқаро меҳнат тақсимотининг чуқурлашишига ёрдам беради, рақобатни ривожлантириш учун қулай замин яратади ва натижада ишлаб чиқариш таннархини камайтиради.1

2024 йил 1 январ ҳолатига 164 давлат ЖСТ аъзо бўлиб, жаҳон савдосининг 98% ни ташкил қилади. 24 давлат, жумладан, Ўзбекистон ҳам ушбу ташкилотга аъзо бўлиш бўйича музокаралар олиб бормокда.

ЖСТ кўпгина келишувлари қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан боғлиқ масалаларни қамраб олади. Хусусан, қишлоқ хўжалигини ички қўллаб-қувватлаш бўйича ЖСТ Битимининг қоидалари шулар жумласидан.

Қишлоқ хўжалиги субсидияларига нисбатан ЖСТ бир қатор қоидаларни ишлаб чиқди, уларнинг мақсади жаҳон савдоси учун адолатли шартларни таъминлаш бўйича ташкилотнинг асосий мақсадларидан бирини амалга оширишдир.

Қишлоқ хўжалиги бўйича ЖСТ битимининг 6 моддаси (ҚХБ) умумий фойдаланишда бўлган ички қўллаб-қувватлашга оид асосий қоидаларни белгилайди.

ЖСТга ҳар бир давлатнинг аъзолиги, бу ташкилотга аъзо бўлиш шартлари ҳам ўзига хосдир. Қўшилган давлат ўзининг иқтисодий, геостратегик ва сиёсий шароитларига мос равишда музокараларга ёндашувини шакллантиради. Жаҳон Савдо Ташкилоти (ЖСТ)га аъзо бўлиш доирасидаги қишлоқ хўжалиги бўйича музокаралар ҳар қандай аъзо давлат учун энг нозик ҳисобланади ва мамлакат ичида ҳам, ЖСТга аъзо давлатлар билан ҳам энг қизғин муҳокамаларга сабаб бўлади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Қишлоқ хўжалиги бўйича ЖСТ битимининг контекстида қўллаб-қувватлаш ва субсидиялаш атамалари бир-бирини тўлдиради (бир хил маънога эга). Субсидия – бу нафақат қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчисига тўғридан-тўғри тўлов, балки қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчисига бюджет харажатлари ҳисобидан амалга ошириладиган ҳар қандай дастур ёки ёрдам чора-тадбиридир. Шунингдек, ички қўллаб-қувватлаш бўйича ҳисоб-китобларга республика бюджетидан ташқари маҳаллий бюджетдан ҳам ажратилаётган субсидиялар (харажатлар) киритилади 2.

Аъзолик Битими қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан савдо қилиш борасидаги қуйидаги йирик соҳаларни тартибга солади:

А) Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ички қўллаб-қувватлаш чоралари (субсидиялари) соҳасидаги қоидалар ва мажбуриятлар;

Б) Бозорга чиқиш масалалари (тариф ва нотариф чоралар, шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига нисбатан ҳимоя чораларини қўллаш бўйича мажбуриятлар)

В) Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини субсидиялаш.

Қишлоқ хўжалиги бўйича ЖСТ Битими (бундан буён - ҚХБ) аграр соҳага ажратилаётган субсидияларнинг халқаро савдога салбий таъсирини қайд этади ва қишлоқ хўжалиги соҳасида адолатли ҳамда бозор тамойилларига асосланган савдо тизимини яратиш мақсадида уларни босқичма-босқич қисқартиришга чақиради.

Шу билан бирга, Битим қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлашга доир барча чоралар ҳам савдога салбий таъсир кўрсатиши мумкин эмаслигини тан олади. Айни пайтда, бундай қўллаб-қувватлаш савдо ёки ишлаб чиқаришга имкон қадар салбий таъсир кўрсатмаслик ёки имкон қадар камроқ бўлиши лозим деган муҳим талабга жавоб бериши керак.

Ўзбекистонда 2023 йилда етиштирилган қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажми 426,3 трлн сўмни ташкил этган. Бу кўрсаткич 2022 йил билан солиштирилганда 4,1 фоизга ошган. Шу жумладан, дон маҳсулотлари – 8,4 млн тоннани ташкил этади.

Республикада суғориладиган экин ер майдонининг 1 млн 200 минг гектари бошоқли дон экинлари билан банд ҳисобланади. Бу кўрсаткич 1991 йилда атиги 221,0 минг гектар бўлган холос.

Шунингдек, 2023 йилда республикада озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўрсаткичи 84 трлн сўмни ташкил қилиб, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги улуши 16,6 фоизни ташкил қилди. Бу борада 2024 йилда озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўрсаткичини 100 трлн сўмга етказиб, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги улушини 20,0 фоизга етказиш мақсад қилинган.

Кейинги беш йилда юқори кўшилган қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 бараварга ва экспорт кўрсаткичини 2 бараварга оширишни таъминлаш ва ишлаб чиқаришни янги босқичга олиб чиқиш, давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини жорий этиш, саноат корхоналарини модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, инновацион технологиялар учун инвестицияларни жалб қилишни ошириш, бозорда рақобатбардош маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришни диверсификация қилишни йўлга қўйиш борасида самарали ишларни ташкил қилишни режалаштирилган.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжи асосан ўзимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳисобидан қондирилмоқда. Хусусан, ғалладан тайёрланган маҳсулотлар бўйича булар ун, ёрма, нон ва нон маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари, озиқ-овқат концентратлари ва бошқалардир.

Республикада йирик ун корхоналари сони 123 тани, қуввати 5,0 млн тн (қувватдан фойдаланиш даражаси 60%) ташкил этиб, 2023 йилда 3,8 млн тн. ун маҳсулоти ишлаб чиқарилган.

Дунё аҳолисининг қарийб 80 фоизи озиқ-овқат маҳсулотларини импорт қилувчи мамлакатларда яшайди. Айни пайтда, бугунги кунда аҳоли истеъмоли учун нон ва нон маҳсулотлари тайёрлашда импорт эвазига буғдой олиб келинмоқда. Макарон ва қандолат маҳсулотлари учун ишлатиладиган қаттиқ буғдой амалда 80 фоизи импорт ҳисобига олиб келинмоқда. Қаттиқ буғдой импорти 240–400 минг тн. Қаттиқ буғдой республикамизда етиштирилмайди. Нон маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун қуйилган талаб –буғдой клейковина 27-30 фоиз, оқсил – 14 фоиз.

Дон ва дон маҳсулотларига талаб йилдан-йилга ошиб бормоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда дон етиштириш ҳажми 8,1 млн тонна (112%) ва 2024 йил 1 январь ҳолатига буғдой импорти 3,7 млн тн (Қозоғистон улуши 99%) ташкил этди (2022 йилда импорт ҳажми 2,8 млн тн). Ўзбекистон Қозоғистон ғалласининг асосий харидори ҳисобланади.

Қозоғистон ғалласини етказиб беришда ҳам йилдан йилга ўсиш кузатилмоқда. 2023 йилда Ўзбекистонга ўтган йилдаги 2,21 млн тонна эмас, 3,7 млн тонна буғдой етказиб берилди, бу ропша-роса 67 фоизга ўсди. Республикамизда умумий ички талабни қондириш учун ғалла импортига юқори даражада боғлиқлик кузатилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, аҳолига етказиб берилаётган арзон нархдаги қолипчи нон маҳсулоти ҳам асосан республикамизда етиштирилган 3- синф буғдой унidan ишлаб чиқарилади.

Ушбу шарт-шароитда буғдой импорт қилинаётган мамлакатдаги хавфларни диверсификациялаш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Масалан, 2023-йилда Қозоғистонда буғдой ҳосили 12,11 миллион тоннани ташкил этган. Бу 2022-йилдаги кўрсаткичдан 26 фоизга кам. Шунингдек, 2023 йил кузидаги ёғингарчилик туфайли ушбу етиштирилган ғалланинг қарийб 50 фоизи

сифати пасайиб синфсиз паст сифатли моғорлаган буғдой ўриб олинган. Айни пайтда, Қозоғистонда буғдой экиладиган майдонлар жорий йилда 2023 йилга нисбатан 426 минг гектарга камайиб, 13,3 миллион гектарга (2023-йилда – 13,7 миллион гектар) етади.

Шу тарзда, Ўзбекистон буғдойни йирик импортёри бўлган ҳолда уни етказиб берилишида турли хил табиий ва техноген (пандемия ва х.к.) шароитларга кўра узилишлар руй бериши хавфини диверсификация қилиши ҳамда буғдойни барқарор етказиб берилишини таъминлаш чораларини кўриши лозим.

Таҳлилларга кўра республикаимизга ғалла импорти заруриятини асословчи қуйидаги омиллар мавжуд:

- Ўзбекистонда ер ва сув ресурсларини чекланганлиги;
- Аҳоли сонини ҳар йили ўртача қарийб 800-900 минг кишига кўпайиши ва нон маҳсулотига бўлган талабнинг муттасил ошиб бориши;
- Нон маҳсулоти Ўзбекистон учун ижтимоий ва стратегик аҳамиятга эга бўлиб унинг нархини барқарор ушлаб туриш нафақат озиқ-овқат хавфсизлиги, шу билан бирга мамлакатдаги сиёсий барқарорликни таъминлаш учун керак. Аҳоли жон бошига йилига 200 кг ортиқ буғдой маҳсулоти истеъмол қилинади ва бошқа давлатларга нисбатан анча кўп. Ўзбекистонлик истеъмолчилар барқарор, кафолатланган ва арзон нон таъминотига ўрганишган.

Шунингдек, аҳолининг ун маҳсулотига бўлган йиллик талаби 3,3 млн тн ташкил этади (*таъминланиши 115%*).

Ун маҳсулотларини ишлаб чиқариш корхоналари сони 10 мингдан ортиқ (*нон, макарон ва бошқа*) қуввати 5,9 млн тн.

Республикада йирик ун корхоналари сони 123 тани, қуввати 5,0 млн тн (*қувватдан фойдаланиши даражаси 60%*) ташкил этади. 2023 йилда 3,8 млн тн. ун маҳсулоти ишлаб чиқарилган.

Таъкидлаш жоизки, аҳолига етказиб берилаётган арзон нархдаги қолипчи нон маҳсулоти ҳам асосан республикаимизда етиштирилган 3- синф буғдой унidan ишлаб чиқарилади.

Айни пайтда, кичик нон цехлари томонидан ишлаб чиқарилаётган қолипчи нон маҳсулотларида аҳоли саломатлиги учун зарур бўлган микронутриент моддаси меъёрий даражада қўшилиши талаб даражасида эмас. Чунки кичик тадбиркорлик субъектлари ун тегирмонларида ишлаб чиқарилган маҳаллий ун маҳсулоти сифатини таҳлил қиладиган лабораториялар фаолияти талаб даражасида йўлга қўйилмаган.

2024 йил 1 январь ҳолатига ун маҳсулоти импорти 549,7 минг тн (169,8 млн. долл) ва экспорти 1,23 млн тн (421 млн. долл) ташкил этди. Ун маҳсулоти асосан Афғонистон давлатига экспорт қилинди.

Ўзбекистон ҳукумати ЖСТга аъзо бўлиш учун 1994-йилда ариза берган. 2019–2020-йилларда бу жараён янада фаоллашди. Мамлакат Ишчи гуруҳ вакиллари билан мазмунли мулоқотга тайёрлигини ва музокараларда миллий манфаатлар устуворлигини таъкидлади. ЖСТ билан ишлаш бўйича идоралараро комиссия тузилди, унинг асосий вазифаси қуйидаги асосий йўналишлар бўйича музокаралар жараёнини режалаштириш, ташкил этиш ва ўтказишдан иборат:

- (1) конунчиликни ЖСТ қоидаларига мувофиқлаштириш;
- (2) товарлар ва хизматлар бозорига кириш;
- (3) кишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш.

ЖСТга аъзо бўлган мамлакатларнинг кўпчилигида ички бозорнинг импортдан энг каттиқ ҳимоя қилинадиган секторларига биринчи навбатда, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва озиқ-овқат маҳсулотлари ҳисобланади. Бошқача қилиб айтганда, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан савдони тартибга соладиган ЖСТ қоидалари ҳозирги пайтгача амалда либераллаштирилмаган. Ўз навбатида, «ташқиллаштирилган» савдо ҳудудидан ташқаридаги мамлакатларга нисбатан қўлланадиган мустақил ставкалар амалда ғарб бозорларига импортнинг йўлини ёпиб кўяди. Масала озиқ-овқат бозорларини каттиқ ҳимоя қилиш билан чегараланиб қолмайди. ЖСТга аъзо-мамлакатлар саноат маҳсулотлари бозорларининг айрим сегментлари ҳам, айниқса, четдан олиб кириладиган қайта ишлаш даражаси юқори бўлган маҳсулотларга нисбатан, бунда нафақат катта бож тўсиқлари, балки тартибга солишнинг нотариф усуллари билан ҳам, импорт учун «ёпилади» 4. Ўзбекистон Республикасида озиқ-овқат саноати миллий хўжалик тизимининг муҳим элементи бўлиб, мамлакат аҳолисини зарур қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлайди, экспорт салоҳиятига эга. Мамлакатимизда кейинги йилларда қабул қилинган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича қабул қилинган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши озиқ-овқат саноатининг ривожланишига хизмат қилмоқда, бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш ҳажмини оширишни таъминламоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853- сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 — 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”, 2024 йил 16 февралдаги “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-36 сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “2023 йил ҳосилдан бугдой харид қилиш ва ички бозорда нархлар барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” 2023йил 3 июндаги 227- сон қарори ва б. шулар жумласидандир.

Озиқ-овқат саноатининг миллий иқтисодиёт тизимидаги аҳамиятини ва Ўзбекистон Республикасининг ЖСТга аъзо бўлиши муносабати билан унинг турли хавф-хатарларга дучор бўлишини инобатга олган ҳолда, ушбу соҳага қўлайлик яратиш ва ҳимоялаш чораларини кўриш муҳим аҳамиятга эга. Шу туфайли, хорижий етказиб берувчиларнинг мамлакат ички бозорига киришига оид ЖСТ билан музокаралар жараёнларида ушбу омилни эътиборга олиб республикамиз озиқ-овқат саноати, хусусан донни қайта ишлаш корхоналарини қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини яратиш

Асосий хавф омиллари:

I – Қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ер-сув ресурсларининг чекланганлиги ва табиий-иқлим хавфлари. Бу эса қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришнинг қисқариб боришига, қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигининг пасайишига олиб келиши мумкин.

II - Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва озиқ-овқат маҳсулотларини импорт қилиш ҳажмини муттасил ошиб бориши.

III - Савдо-иқтисодий хавфлар, шу жумладан ички қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозоридаги нархларнинг ўзгариши, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларини

реализация қилиш каналларининг чекланганлиги. Бу озиқ-овқат саноати корхоналарининг молиявий барқарорлигини пасайишига олиб келиши мумкин.

III – Жаҳондаги молиявий беқарорлик, урушлар, логистика маршрутларини издан чиқиши, иқтисодий инқирозлар, Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг ўсиш суръатлари ва инвестицион фаоллик даражасининг пасайиши, юқори инфляция, миллий валютанинг девальвацияси, энергия ресурсларига тарифлар ва нархларнинг ошиши натижасида юзага келадиган макроиқтисодий рисклар. Хусусан, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноати ишлаб чиқарувчиларини режалаштирилган ҳажмларда турли манбалар ҳисобидан давлат томонидан қўллаб-қувватлаш имкониятига, шунингдек, маҳаллий қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотларининг нарх рақобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган техника, минерал ўғитлар, озуқа ва бошқа техник воситалар нархининг ошиб кетиши.

VI – Жаҳон қишлоқ хўжалиги-озиқ-овқат бозори шароитларининг номақбул ўзгаришлари (рақобатнинг кучайиши, нархларнинг кўтарилиши, глобал эпидемиологик ҳолатлари) намоён бўладиган ва қишлоқ хўжалиги ҳамда озиқ-овқат маҳсулотларини экспорт қилиш бўйича мақсадли кўрсаткичларга эришишни қийинлаштириши мумкин бўлган ташқи савдо хатарлари. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг ЖСТга аъзо бўлиши режалаштирилганлиги муносабати билан савдо-иқтисодий режимининг (тариф ва нотариф сиёсати) кутилаётган ўзгариши билан боғлиқ.

VII – Аҳоли даромадлари даражасининг пасайиши, қишлоқ жойларида турмуш шароитининг ижтимоий номақбуллигининг кучайиши, шаҳар ва қишлоқда турмуш даражаси ўртасидаги тафовутнинг ошиши натижасида юзага келадиган ижтимоий хавфлар.

Бозорга кириш имкониятини таъминлашнинг навбатдаги муаммоси тариф линияларини танлашдир. ЖСТ тариф мажбуриятлари бажарилиши керак бўлган маҳсулотларни тақсимлаш даражасини расмий равишда белгиламайди. Натижада, мамлакатлар турли даражадаги тафсилотларга эга бўлган ташқи савдо маҳсулоти номенклатурасидан фойдаланадилар. Кенг тақсимланган тариф линиялари шароитида Ўзбекистон Республикаси учун хавф шундаки, у ёки бу маҳсулотнинг спецификацияси шу қадар тор бўлиши мумкинки, бу маҳсулот етказиб берувчилар сони чекланган бўлади. Бундай вазиятда энг қўлай шарт-шароит яратиш тамойилига риоя қилмаслик хавфи мавжуд бўлиши мумкин (бу тамойил мамлакат барча савдо шериклари - ЖСТ аъзолари савдо муносабатларида бир хил режимни таъминлаши кераклигини англатади).

Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатининг имкониятлари асосан сув ресурслари билан таъминланиш муаммолари, суғориш тизимларининг эскирганлиги ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг қурғоқчилик, дўл, сув тошқини, зараркунандалар ва касалликлар каби табиий офатлар хавфига кучли боғлиқлиги билан чекланган. Эпидемиялар ва глобал иқлим ўзгариши таъсири ортиши қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун қўшимча табиий хавфлардир.

Шунингдек, қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат хомашёсини сақлаш ва ташиш бўйича имкониятлар етарли эмаслиги, озиқ-овқат етказиб бериш занжирларидаги нобарқарор алоқалар ҳамда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ва қайта ишловчилар ўртасидаги иқтисодий алоқаларни такомиллаштирилиш зарурияти мавжуд.

Таъкидлаш жоизки, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш ва шунга мос равишда озиқ-овқат саноатини ривожлантириш учун қулай табиий-иқлим шароитлари минтақанинг қўшни давлатлари – Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистонда

хам салоҳиятга эга бўлиб келмоқда. Ўзбекистоннинг ўсиб бораётган истеъмол бозори ва айрим турдаги маҳсулотлар бўйича ҳақиқий рақобатчилари – Қозоғистон буғдой-уни ва ёғ-мой маҳсулотлари, Қирғизистон гўшт-сут маҳсулотлари, Тожикистоннинг қуритилган мевалари ва зираворлари ва б. Истеъмолчиларнинг озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлигига бўлган талабларининг ўзгариши билан бир қаторда, булар Ўзбекистон озиқ-овқат саноати корхоналари маҳсулотларига бўлган талаб барқарорлиги учун асосий таҳдидларга айланади.

Ишлаб чиқариш технологиялари ва хом ашёни илғор қайта ишлашнинг етарли даражада ривожланмаганлиги, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва уларни қайта ишлашда маркетинг, логистика ва кооперация усуллари ва воситаларини етарли даражада қўлланилмаслиги озиқ-овқат саноати маҳсулотлари сифати, шунингдек, ишлаб чиқариш даражасига уларнинг нархи ва рабоқобатбардошлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.